

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Verschijnt maandelijks, behalve in augustus

*Samengesteld door de Stichting voor
Economisch Onderzoek der Universiteit
van Amsterdam, redactie: Mevr. Dra. E.
Hijmans*

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

Never Overestimate the Power of a Computer

Lewis, R. F. — De eerste electronische installatie voor het bewerken van de administratieve gegevens van een bedrijfshuishouding is nu zes jaar in werking, en enige honderden van die installaties zijn sedertdien geproduceerd. Er is nu voldoende ervaring met deze systemen opgedaan om feiten en fantasieën van elkaar te kunnen scheiden. De schrijvers geven een beeld van de huidige ontwikkeling en de verdere mogelijkheden in de nabije toekomst voorzover die nu kunnen worden overzien. Zij laten hierbij de toepassing van computers voor wetenschappelijk onderzoek en automatisering van productieprocessen buiten beschouwing, omdat de vraagstukken op deze terreinen geheel anders liggen dan bij de administratieve toepassing. Het gegeven overzicht berust op gesprekken met fabrikanten van electronische installaties en met een aantal representatieve gebruikers van deze systemen. Uitgangspunt zijn de motieven welke aanleiding waren tot het bestellen van installaties; deze motieven zijn: dat men niet bij anderen wilde achterblijven, dat men zelf de mogelijkheden wilde onderzoeken, dat men er bepaalde kostenbesparingen mee hoopte te bereiken, of dat men er betere gegevens mee hoopte te verkrijgen dan wel de gegevens sneller ter beschikking wenste te hebben. Voorbeelden van elk dezer motieven worden besproken; het blijkt dat in een aantal gevallen electronische installaties of ten onrechte worden ingeschakeld, of op verkeerde wijze worden gebruikt, zodat ze de doelmatigheid in de administratie niet verhogen doch zelfs in de weg staan. Een oorzaak hiervoor is vaak het ontbreken van voldoende, aan de bestelling van een installatie voorafgaande, planning. Zulk een planning vereist jaren arbeid, doch loont de moeite.

Het is niet aan te raden, bestaande tabelleringen op de electronische machines over te brengen: de waarde van het systeem ligt juist in de nieuwe mogelijkheden welke het opent. Men moet voorts niet verwachten dat een enkele toepassing de aanschaffingskosten van de installatie zal goedmaken: meestal zijn drie of vier verschillende toepassingen nodig om deze rendabel te doen zijn. De beslissing omtrent het overgaan op electronische machines is een beleidsbeslissing als elke andere en moet op zakelijke en reële motieven worden gebaseerd.

De schrijvers geven een kort overzicht van de beschikbare typen van installaties en hun succes tot nu toe.

A III - 3
E 738.4

Harvard Business Review, september-oktober 1957

IV. LEER VAN DE CONTROLE

The Uses of Sampling Techniques in Auditing

Darwin, J. H., H. S. Roberts and R. M. Williams — De mogelijkheden en de beperkingen van toepassing van wiskundige technieken bij de accountantscontrole worden hier behandeld door beoefenaars der toegepaste wiskunde, mede op grond van gedachtenwisselingen met accountants.

Vooropgesteld wordt, dat bij het werken met steekproeven altijd fouten onontdekt blijven; echter is dit ook bij volledige controle van alle posten gewoonlijk het geval.

Steekproeven kunnen voorts niet bij alle onderdelen van een controle even bruikbare resultaten opleveren; grote posten lenen zich er minder goed voor dan de kleine, en waar een hoge graad van nauwkeurigheid vereist is moet meestal volledig gecontroleerd worden. Het opnemen van voorraden naar hoeveelheid is een voorbeeld van werk, waarbij steekproefsgewijze controle relatief goed toepasbaar is, omdat veelal de waardering der aan-

wezige goederen toch op een min of meer subjectief oordeel berust; het heeft dan weinig zin om ten aanzien van de hoeveelheden naar grote nauwkeurigheid te streven.

De schrijvers wijzen erop, dat het invoeren van wetenschappelijk verantwoorde steekproeven het uiteindelijk mogelijk kan maken, te komen tot een kwantitatieve definitie van wat wordt verstaan onder „redelijke zorgvuldigheid” en dergelijke termen die in accountantsverklaringen worden gebezigd. Voorts ligt in het toevallige karakter van de steekproef een zeker nut in verband met het tegengaan van fraude.

Vrij uitvoerig, doch geheel verbaal, wordt ingegaan op de factoren welke de grootte van de steekproef bepalen en op de toelaatbare foutenmarge naar aantal en omvang der fouten. Drie praktische voorbeelden illustreren het betoog.

Tot slot wordt de methode beschreven die als „sequential sampling” bekend staat, en waarbij de resultaten van elke steekproef betreffende een bepaald gebied of verschijnsel bepalend zijn voor het al dan niet nemen van verdere steekproeven op hetzelfde terrein. Deze techniek wordt juist voor de accountantscontrole van veel betekenis geacht.

A IV - 3

The Accountants' Journal, (New Zealand), juni 1957

E 013.21 : E 741.23

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Operations Research in de Verenigde Staten

Verdun, Arie — Dit artikel behelst een korte weergave van de voor Nederlandse verhoudingen meest belangrijke punten welke ter sprake kwamen op de zesde conferentie over Operations Research te Cleveland (Ohio). De praktische toepassing van O.R. wordt verdeeld in een zestal fasen, namelijk de formulering van het op te lossen probleem, het opbouwen van een wiskundig model dat het te bestuderen systeem vertegenwoordigt, het afleiden van een oplossing uit het model, het controleren van oplossing en model met de werkelijkheid, het nemen van maatregelen om op de duur de oplossing „in de hand te houden”, en de praktische uitvoering.

Deze fasen worden toegelicht, ook met behulp van praktijkgevallen. Een zevental wijzen van benadering uit wiskundig oogpunt komt ter sprake, evenals de mogelijkheden van computers ten dienste van de Operations Research. Tot slot wordt ingegaan op de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan, wil het zin hebben de problemen langs de beschreven lijnen aan te pakken.

Ba III - 1

Tijdschrift voor Efficiëntie en Documentatie, juli 1957

E 013.21 : E 643.0

IV. LEER VAN DE KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Verrekening van indirecte kosten in de kostprijs

Volder, K. — Schrijver stelt dat de verbijzondering via kostenplaatsen op functionele grondslag een meer verantwoorde oplossing van het calculatievraagstuk geeft dan de „opslagmethoden” en de methode met equivalentiegetallen; echter is hij van mening dat de tegenwoordige toepassing der verbijzondering via kostenplaatsen tot onjuiste uitkomsten leidt. Hij wijst op het grote belang van het zo goed mogelijk benaderen van de oorzakelijke betrekkingen tussen „directe” en „indirecte” kosten, en licht met voorbeelden toe welke de gevolgen kunnen zijn van het te zeer vereenvoudigen van de basis der calculatie. Niet alleen wordt dan de kostprijs verkeerd berekend, doch een onjuiste kostenverbijzondering leidt tevens tot een onjuiste kwantitatieve verhouding en dus tot een economische disproportionaliteit.

Zelfs bij homogene massaproductie is het daarom van belang de indirecte kosten op zorgvuldige wijze te verbijzonderen; de „doorsneecalculatie” is dus principieel altijd uit den boze. Wel zal het bij eenvoudige productie soms eerder mogelijk zijn de vereiste berekeningen buiten de reeds aanwezige tariefberekeningen om te doen.

De schrijver gaat nader in op de samenhang tussen directe en indirecte kosten. Men zou deze kunnen aanduiden met complementariteit, doch het begrip wordt scherper weergegeven door te spreken van rivaliteit. Dit wordt aan de hand van voorbeelden nader toegelicht, waardoor tevens nog eens duidelijk wordt dat een zorgvuldige verbijzondering voorwaarde is voor het juist kiezen van de meest rationele produktiemethode of combinatie van produktiemiddelen.

Ba IV - 2a

Tijdschrift voor Efficiëntie en Documentatie, augustus 1957

E 136.35

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Voteless Ordinary Shares: A Modern Practice Examined

Tierney, H. — In 1918 werden in Engeland voor het eerst door een belangrijke N.V. gewone aandelen zonder stemrecht geëmitteerd. Op het ogenblik staat in totaal een bedrag van bijna £ 500.000.000.— aan dit soort aandelen uit; deze uitgiften zijn grotendeels afkomstig van grote en welbekende ondernemingen.

De schrijver acht het niet juist dat de aandeelhouders die de onzekerheid van het ondernemen mee aanvaarden, geen of een beperkt stemrecht hebben. Hij stelt dat ook onder de beleggers - en met name de grote institutionele beleggers - de tegenstand tegen deze aandelenvorm groeiende is.

De vraag is, wat gedaan kan worden om dit ongewenste verschijnsel te beperken. De schrijver stelt twee maatregelen voor: enerzijds dat alle grote emissiebanken in het vervolg weigeren, deze aandelen op de markt te brengen, zoals nu al door enkelen wordt gedaan; anderzijds dat de effectenbeurzen de notering weigeren aan nieuwe uitgiften van aandelen zonder stemrecht.

Ba V 3b
E 325.23

The Accountants' Magazine (Scotland), augustus 1957

Fiancieringsbronnen van de „familievenootschap”

Pree, P. A. de — Na een korte omschrijving van het karakter der familievenootschappen en van de bezwaren en beperkingen welke aan deze bedrijfsvorm zijn verbonden, gaat de schrijver na welke tegenwerkende krachten het „open maken” der familievenootschappen zoal kunnen belemmeren. Vraagstukken ten aanzien van de opvolging in leidende functies, de samenstelling van de Raad van Commissarissen, de inhoud der statuten, de koers van overname en de zeggenschapverhoudingen kunnen ten deze een rol spelen.

De vennootschap moet dan ook de voordelen, voortvloeiend uit „open komen” zeer duidelijk zien, wil zij voetstoots tot deze stap overgaan, welke immers onherroepelijk is.

Er is echter een middenweg, die zowel een overbrugging als een eindstation kan zijn: de onderhandse plaatsing van aandelen bij een of meer nieuwe aandeelhouders. Men kan dan persoonlijk met hen overleggen en over de wederzijdse doeleinden behoeft geen twijfel te bes*aan. Latere terugkoop van de aandelen blijft gemakkelijker.

Deze mogelijkheid is des te belangrijker omdat de betekenis voor de Nederlandse economie van het zeer grote aantal familie-venootschappen zo aanzienlijk is. De voordelen van deze vorm liggen o.m. in de mogelijkheid om een gevarieerd en flexibel programma uit te voeren, in de meer persoonlijke band met de werknemers, in concurrerende prijzen en in de mogelijke spreiding van werkgelegenheid en regionale verdeling van de industrie.

Het voorzien in de behoefte aan onderhands aandelenvermogen van buiten de familiekring ligt niet zozeer in de persoonlijke sfeer van de individuele belegger; het is een taak voor hierop gespecialiseerde instellingen zoals de Nederlandse Participatie Maatschappij.

Ba V - 5d
E 341

Economie, juli 1957

Industrieel beleggingsconsortium

Er zijn suggesties gedaan om een oplossing van het financieringsvraagstuk voor de middengrote onderneming - meestal besloten vennootschap - te zoeken in de oprichting van een industrieel beleggingsconsortium, dat tot stand zou komen door samenwerking van industrie, bankwezen en institutionele beleggers. Aan deze plannen en de mogelijkheden die zij bieden wordt een korte beschouwing gewijd.

Ba V - 5d
E 325.312.3

De Zakenwereld, 20 juli 1957

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Science and industrial innovation

Williams, Prof. B. R. — Schumpeter heeft voorspeld dat de technische vooruitgang meer en meer het werk wordt van groepjes daartoe opgeleide specialisten, die ontwikkelen wat nodig is en zorgen dat de vernieuwingen gerealiseerd kunnen worden langs tevoren voorzienbare lijnen. De schrijver heeft de technische vooruitgang in vele Engelse industriële bedrijven van nabij kunnen volgen en meent op grond van zijn ervaringen te mogen stellen dat, hoewel de opkomst van het researchwerk in de industrie het proces van technische verandering heft versneld, dit proces zeker niet tot een automatische routine is geworden. De leiders der bedrijven worden geconfronteerd met uiterst moeilijke vraagstukken van menselijke aanpassing, die niet altijd eenvoudig op te lossen zijn. Ook

kunnen de enkele mensen die in staat zijn het gewone denkpatroon te verlaten en nieuwe mogelijkheden te scheppen, minder dan ooit worden gemist. Het artikel bevat o.m. cijfers over de verschillen tussen de bedrijfstakken wat betreft de mate en het praktisch resultaat van het researchwerk. De verklaring voor deze verschillen ligt deels in het karakter der productieprocessen, deels in de bedrijfsgrootte en andere economische verhoudingen binnen de bedrijfstakken. Ook zijn er grote verschillen tussen ondernemingen in eenzelfde bedrijfstak. Op de oorzaken daarvan wordt nader ingegaan, waarbij naar voren komt dat het invoeren van nieuwe processen, producten e.d. zeer hoge eisen stelt o.m. aan de organisatie en leiding van de bedrijfshuishouding. Ook de financieringsmogelijkheden vormen vaak een rem, terwijl er bovendien te weinig tekenaars, ingenieurs, chemici en physici beschikbaar zijn, vooral in Engeland.

Voorts zijn er veel firma's die zonder meer aan het bestaande vasthouden, en daardoor vaak mogelijke veranderingen, ook in voorafgaande of opvolgende bedrijfstakken, afremmen.

Ba VI - 1
E 512.12 : E 641.291

Economie, juli 1957

Automation?

Goedhart, Mr. A. L. — De schrijver gaat aan de hand van een groot aantal publikaties en uitspraken in buiten- en binnenland na, welke waarde de term „automation”, - in het Nederlands „automatie” of „automatisering” - kan hebben in gedachtenwisselingen met een positieve opzet. Hij concludeert, dat het begrip geen nauwkeurige inhoud heeft, en dat de grote belangstelling welke er allerwege voor bestaat in hoofdzaak op psychologische oorzaken is terug te voeren: grote groepen van mensen hebben angst, en leggen een gevoelsmatig verband tussen die angst en het woord „automation”. Gevolg is dat het gebruik van deze term verwarrend werkt en een positieve gedachtenwisseling over de vele reële problemen die er achter schuil gaan, in de weg staat.

Ba VI - 1
E 512.12

Sociaal Maandblad Arbeid, juli/augustus 1957

Looking Around: New Marketing Concepts

Hollander, S. C. — In een bespreking van recente publikaties op het gebied van de verkoop in de ruimste zin, wordt in het bijzonder de aandacht gevestigd op de groeiende belangstelling voor de theoretisch-wetenschappelijke grondslagen, die door de schrijvers op dit terrein wordt getoond. In 1948 verscheen een artikel getiteld „Towards a Theory of Marketing” door Reavis Cox en Wroe Alderson. Hierin werd gewezen op de behoefte aan een ontwikkeling van de theoretische grondslagen zodanig, dat een basis zou worden geschapen voor het coördineren van gegevens en inzichten die uit verschillende wetenschappen afkomstig zijn tot één overzichtelijk en bruikbaar geheel, waarmee gewerkt zou kunnen worden bij het onderzoek van markten, marktwezen, verkoopmogelijkheden en organisatie van de verkoop. Dezelfde schrijvers verzorgden in 1950 een verzameling getiteld „Theory in Marketing” welke door de American Marketing Association werd gepubliceerd en waarin bijdragen uit allerlei vakgebieden werden bijeengebracht en besproken. In 1957 werd een volgende belangrijke stap gezet door het verschijnen van Wroe Alderson's „Marketing Behavior and Executive Action”, een breed en wetenschappelijk opgezet standaardwerk.

Ook andere recente schrijvers geven bijdragen in dezelfde geest.

Ba VI - 12
E 641.254

Harvard Business Review, september/oktober 1957

Marketing Costs and Mathematical Programing

Baumol, W. J. & Charles H. Sevin — Een juiste analyse van de verkoopkosten naar afnemers of afnemersgroepen, orders, artikelen en afzetgebieden biedt veel grotere mogelijkheden voor het verlagen van de verkoopkosten en het vergroten van de doelmatigheid op het terrein van de afzet dan de meeste mensen zich realiseren. Deze mogelijkheden bestaan reeds wanneer de kostenanalyse slechts wordt gebruikt in negatieve zin, namelijk om die onderdelen van de afzet te localiseren waarop de verkoopactiviteit zeer kennelijk ten onrechte wordt gericht. Met gebruikmaking van betrekkelijk grove en onnauwkeurige, doch gemakkelijk hanteerbare wiskundige hulpmiddelen - met name de „linear programing” - kunnen voorts reeds zekere positieve aanwijzingen worden gevonden betreffende de richting waarin de verkoopinspanning beter kan worden aangewend. Wel dienen daarbij de gevaren en beperkingen van het gebruik van deze wiskundige techniek voor in werkelijkheid niet rechtlijnig verlopende functies scherp in het oog te worden gehouden. Deze gevaren en beperkingen worden, evenals de techniek van de analyse der verkoopkosten, door de schrijvers in het kort uiteengezet met behulp van voorbeelden.

Het komt zelden of nooit voor dat de beschikbare gegevens - welke niet alleen op in het verleden opgedane ervaringen, doch grotendeels op schattingen van toekomstige ontwikkelingen dienen te berusten - zo nauwkeurig en betrouwbaar zijn dat een meer uitvoerige niet-liniaire wiskundige analyse tot in details betrouwbare positieve uitkomsten kan geven. De schrijvers stellen dan ook dat een groot deel van de met dergelijke dure calculaties te verkrijgen voordelen ook reeds kan worden verwezenlijkt door handige en weloverwogen gebruikmaking van betrekkelijke eenvoudige vormen van analyse. In een appendix geven zij een aantal praktische aanwijzingen op dit gebied.

Ba VI - 12

Harvard Business Review, september/oktober 1957

E 641.254 : E 013.21

Time Clocks for Hourly Paid Employees - two Viewpoints

Morse, T. S. and A. H. Howson — Hier worden twee meningen met betrekking tot de waarde van de tijd klok in het huidige bedrijf tegenover elkaar gesteld. De ene opvatting is, dat de menselijke verhoudingen beter worden wanneer de tijd klok wordt afgeschafte, en dat het heel goed mogelijk is de gegevens welke voor de loon- en kostprijs-administratie nodig zijn, zonder tijd klokken te verkrijgen. Hiertoe moet dan worden vertrouwd op de accuratesse van de werkmeester of van de administratieve kracht die hem ter beschikking is gesteld. Van andere zijde wordt aangevoerd, dat dit tot overbelasting van de werkmeester kan leiden, hetgeen ernstige consequenties heeft. Voorts wordt erop gewezen dat de gunstige invloed op de menselijke verhoudingen uitblijft waar het gaat om seizoenarbeiders. Ook kan een onrechtvaardige werkmeester zijn ondergeschikten ongelijk behandelen wanneer er geen tijd klok is die objectieve gegevens levert waaraan de tijd-rapporten kunnen worden getoetst. De gecompliceerdheid van de loonadministratie spreekt verder ook een woordje mee, terwijl in sommige bedrijven het stipt op tijd zijn van veel meer belang is dan in andere.

In veel gevallen wordt de tijd klok dan ook nog altijd nuttig of zelfs onmisbaar geacht.

Ba VI - 13

The Canadian Chartered Accountant, september 1957

E 641.214.1

New Dimensions in Top Executive Reading

Bursk, E. C. — Als onderdeel van een groter programma van marktonderzoek is door de Harvard Business Review een studie gemaakt van de leesgewoonten en behoeften op documentatiegebied van een zo groot mogelijk aantal personen in leidende functies in het Amerikaanse bedrijfsleven. Een verslag van de gehouden enquête en de gevonden resultaten is in dit artikel neergelegd.

Uit deze resultaten is o.m. gebleken dat juist de verantwoordelijke figuren, speciaal in de industrie, veel en goed zelf lezen; de jongeren onder hen lezen belangrijker meer dan de ouderen, en in grotere ondernemingen lezen deze mensen meer dan in kleinere. Ook over het doel en de wijze van lezen zijn gegevens verzameld, terwijl de belangstelling voor verschillende tijdschriften en periodieken is gepeild.

Er blijkt geen behoefte te zijn aan méér tijdschriften op economisch en bedrijfseconomisch gebied, maar wel aan goede overzichten van de in de bestaande bladen gepubliceerde artikelen waaruit men kan zien of deze voor lezing in aanmerking komen. Ook wordt door vele geënquêteerden meegedeeld dat zij het op prijs zouden stellen wanneer de tijdschriften minder onbelangrijke artikelen zouden bevatten dan nu het geval is. Tegen moeilijke artikelen, mits deze een belangrijke inhoud hebben, heeft men in het algemeen geen bezwaar.

Ba VI - 16

Harvard Business Review, september/oktober 1957

E 641.212.4

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Verhoging van produktiviteit door vermindering van absentieisme

Putten, J. v. — In Amerika bedraagt het absentieisme ongeveer 4 % van het aantal jaarlijkse arbeidsuren; in Nederland is men ook niet ver af van dit percentage. Het is hoog genoeg om het streven naar vermindering in het kader van de produktiviteitsverbetering zinvol te doen zijn. In dit artikel wordt aan de hand van gegevens uit een Engelse publikatie een plan beschreven dat hiertoe in een confectiefabriek is toegepast. Men beoogde niet alleen het absentieisme te verminderen maar tevens het personeelsverloop te bestrijden en de „part-time” arbeid tegen te gaan. Er werd een „dividend”-systeem ingevoerd voor „full-time” personeel, waarbij voor elke dag van afwezigheid een bedrag van het „dividend” werd afgetrokken. De resultaten overtroffen de verwachtingen, en hieruit concludeert de schrijver dat er ook voor andere bedrijven wel middelen kunnen worden gevonden om onnodig absentieisme en teveel verloop tegen te gaan.

Ba VII - 3

Tijdschrift voor Efficiënte Bedrijfs Organisatie, augustus 1957

E 641.213.301 : E 641.215.3

Over de beperking van het ziekteverzuim

B o s, Dr. J. — Als bestrijdingsmethode van ongemotiveerd ziekteverzuim staat in het algemeen de medische ziekencontrole op de voorgrond. Indien wij echter aannemen dat een goede samenwerking met de behandelend arts bestaat, de werkomstandigheden in het bedrijf gunstig zijn, de sociologische en sociaal-psychologische factoren die leiden tot verzuim zoveel mogelijk worden opgevangen en geëlimineerd en de goede intermenselijke verhoudingen worden bevorderd, dan verliest volgens de schrijver de medische controle haar betekenis.

In overeenstemming met deze opvatting werden bij v. d. Bergh & Jurgens' Fabrieken N.V. de medische controlebezoeken bij ziekte afgeschaft en werden de consequenties hiervan in de praktijk onderzocht. In het onderhavige artikel worden de resultaten van dit experiment weergegeven en geanalyseerd. Het verzuim is na het afschaffen van de controle inderdaad minder geworden, waarschijnlijk tengevolge van een geheel complex van oorzaken en maatregelen dat nader wordt beschreven. De conclusie kan waarschijnlijk luiden, dat indien de bedrijfsecologische, sociologische en sociaal-psychische omstandigheden en de intermenselijke verhoudingen optimaal zijn, de medische controle achterwege kan blijven.

Ba VII - 6
E 641.213.31

Sociaal Maandblad Arbeid, september, 1957

Listening to people

Nichols, R. G. & L. A. Stevens — Het verband binnen een bedrijfshuishouding berust veel meer op het gesproken woord dan op het geschrevene. En de uitwerking van het gesproken woord hangt er vooral vanaf hoe er wordt geluisterd; hoe er wordt gesproken komt er veelal minder aan. Men wordt zich in het zakenleven hiervan langzamerhand bewust, en realiseert zich tevens, dat de meeste mensen niet kunnen luisteren, al hebben zij goede oren.

Uitgebreide onderzoeken bij studenten en mensen uit het zakenleven en de vrije beroepen hebben aangetoond hoe weinig de meeste mensen bijblijft van hetgeen zij zopas hebben beluisterd: de meeste mensen vergeten een derde deel tot de helft binnen acht uur. Een belangrijke oorzaak hiervoor is dat wij de mensen niet *leren* luisteren, omdat wij „goed kunnen luisteren” ten onrechte identificeren met een hoge intelligentiegraad en met „goed kunnen lezen”. Het is echter gebleken dat luisteren andere eisen stelt en dat een speciale opleiding hierin, los van het lezen nodig is. In het artikel worden de wegen uitgestippeld die bij zulk een opleiding kunnen worden gevolgd, op grond van onderzoeken welke aan Amerikaanse universiteiten zijn verricht naar de oorzaken van het slechte opnamevermogen van vele mensen. De gunstige invloed van beter luisteren in de bedrijven wordt besproken; zowel op het gebied van de menselijke verhoudingen als ten aanzien van de registratuur, de verkooptechniek en het vergaderen kunnen langs deze weg belangrijke verbeteringen worden bereikt. Tot slot worden 14 praktische suggesties gegeven voor het aanpakken van het vraagstuk in eigen kring.

Ba VII - 7
E 641.212.4

Harvard Business Review, september/oktober 1957

Bedrijfsopleidingen

Een speciaal nummer van het Tijdschrift voor Efficiënte Bedrijfsorganisatie is geheel gewijd aan opleidingsvraagstukken. Het bevat o.a. een inleiding van de hand van Prof. Lievegoed, een overzicht van de situatie met betrekking tot bedrijfsopleidingen in Nederland van Drs. W. Brokerhof, benevens diverse bijdragen over bazenvorming en -ontwikkeling, opleiding bij Philips' Gloeilampenfabrieken en andere onderwerpen.

Ba VII - 7
E 641.212.4

Tijdschrift voor Efficiënte Bedrijfs Organisatie, september 1957